

УДК: 330.858

DOI: 10.5281/zenodo.18278394 <https://zenodo.org/record/18278394>

ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВЕТСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ СОЦИАЛИЗМА ПОЗДНЕГО ПЕРИОДА

Логачев Владимир Анатольевич¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики Института экономики и управления Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, Кемерово, Россия, (lva.eti@kuzstu.ru), (ORCID: 0000-0001-7839-8467)

Ключевые слова: *политическая экономия социализма, собственность, товарное производство, роль государства в экономике, высшая цель социалистического производства, общественное разделение труда, классы*

Для цитирования: Логачев В.А. Противоречия советской политической экономики социализма позднего периода // Вопросы политической экономики. 2025. № 4(44). С. 87-107.

CONTRADICTIONS OF THE SOVIET POLITICAL ECONOMY OF SOCIALISM OF THE LATE PERIOD

Vladimir A. Logachev

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at Department of Economics of T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russia, (lva.eti@kuzstu.ru), (ORCID: 0000-0001-7839-8467)

Keywords: *political economy of socialism, property, commodity production, the role of the state in the economy, the highest goal of socialist production, social division of labor, classes*

For citation: Logachev V.A. Contradictions of the soviet political economy of socialism of the late period // Problems in Political Economy. 2025;4(44):87-107.

JEL codes: A11, B24, P20

Введение

Было бы примитивным рассматривать социализм только как установление, институционализацию механического набора ряда обязательных признаков (государственная собственность, плановая организация производства, коллективность и др.); социализм существует только как *движение* к осуществлению этих признаков, если создает основания для их последующего воспроизводства. При этом взаимодействуют две противоположные тенденции: становление коммунистических черт социализма и прехождение (преодоление) досоциалистических.

Для основателей марксизма коммунизм «не *состояние*, которое должно быть установлено, ... [а] *действительное* движение, которое уничтожает теперешнее

¹ © Логачев В.А., 2025

состояние» (Маркс, Энгельс, 1955, с. 34); в содержательном отношении это «замена капиталистического производства товаров социалистической организацией производства продуктов за счет всего общества, для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех его членов» (Ленин, 1963с, с. 204). Соответственно этому, экономическое содержание социализма как первой стадии коммунизма заключается в следующих основных моментах прехождения:

– «уничтожение частной собственности на средства производства» (Ленин, 1972, с. 397; 1963в, с. 204);

– «уничтожение товарного производства» (Ленин, 1972, с. 397);

– «уничтожение классов» (Ленин, 1970b, с. 276, 279).

Поэтому в данной статье будем рассматривать социализм как движение, преодоление в борьбе противоположностей основных характеристик предшествующего способа производства – капиталистического и товарного вообще.

Противоречия в советской экономической теории социализма имеют два основания:

1) объективные экономические противоречия; та или иная сторона противоречия может однобоко и преувеличенно воспроизводиться в недиалектическом сознании теоретика;

2) субъективная причина, в рамках самой теории – это методологические и теоретические ошибки: незнание или отход от метода диалектической логики, принципов развития и конкретного историзма, отклонение от принципов экономической теории марксизма и даже простое их непонимание.

Советский социализм был внутренне противоречивой системой, и эти объективные противоположности воспроизводились в сознании ученых и решениях политиков.

Собственность: основное производственное отношение или совокупность производственных отношений?

В 1960–70-е годы утвердились две политэкономические концепции собственности:

1) собственность есть отдельное производственное отношение, которое является основой, основным отношением в системе (школа Н.Д. Колесова) (Колесов, 1983, с. 129-130);

2) собственность как экономическое образование есть совокупность, вся система производственных отношений, разворачивающихся в систему форм реализации собственности (школа Н.А. Цаголова).

«В рамках Школы Цаголова собственность в широком смысле понималась как система отношений присвоения между социально определенными субъектами в воспроизводственном процессе» (Хубиев, 2025, с. 59).

Различие этих концепций имеет гносеологические основания. Первая концепция гносеологически исходит из революционной практики создания социализма: сначала политическим и юридическим образом провозглашается общественная собственность на средства производства, а потом из этого корня в течение переходного периода вырастают другие, конкретные экономические формы социализма. В силу этой особенности отражения реальности данная концепция имеет эмпирицистский характер, отражает и консервирует в теории период формального

обобществления. Вторая концепция гносеологически исходит из диалектического метода Маркса: сначала надо найти исходное производственное отношение (таким в школе Цаголова считали отношение планомерности), а потом проследить его последовательное развертывание в более конкретные формы проявления, в том числе – в основное производственное отношение. При таком подходе собственность предстает не как абстрактная предпосылка, а как результат воспроизводства всей экономической системы социализма. Вторая концепция отражает период реального обобществления, когда система производственных отношений ставшего социализма обеспечивает воспроизводство социалистической формы собственности. Если же элементы этой системы перестают воспроизводиться как целостная система, тогда система не воспроизводит форму собственности, и она теряет социалистический характер. Именно воспроизводимость собственности во всей системе экономических отношений характеризует ее как социалистическую. И наоборот, отсутствие такой воспроизводимости перестает гарантировать от того, что собственность, первоначально возникнув как социалистическая, в дальнейшем не вырождается в свою противоположность. Но именно это и произошло в СССР. Сторонники первого подхода строили систему категорий политэкономии социализма как механический набор всех и всяких экономических форм, которые существовали в СССР в период 1930–80-х годов, – социалистических и несоциалистических, нетоварных и товарных. Это логично для методологии эмпиризма. Однако вышло так, что в качестве «конкретных» экономических форм социализма по преимуществу выступали товарно-денежные категории «с новым, социалистическим содержанием». Получалось, что социалистическая собственность проявляется в формах, доставшихся по наследству от капитализма, и теоретикам не оставалось ничего другого, как приклеивать к ним предикат «социалистических», ссылаясь на то, что «нельзя же игнорировать факты».

Государственная власть поддержала концепцию Н.Д. Колесова. С чувством победителя в научном споре он писал в 1983 г.: «В Конституции СССР (1977 года) юридически закреплено место общественной собственности на средства производства в качестве основы экономической системы социализма. Тем самым определена решающая роль собственности... во всей субординированной системе экономических отношений» (Колесов, 1983, с. 130).

Маркс же объяснял движение собственности (капитала) противоречиями общественной формы труда, а не наоборот.

Одностороннее внимание к процессу обобществления только со стороны собственности привело к убежденности в том, что основа социализма незыблема и, следовательно, не нуждается в своем самосохранении, самовоспроизводстве посредством развития форм плановой организации труда как форм *реализации* (повседневного осуществления) собственности. Иначе говоря, предполагалось, что социалистический характер государственной собственности, если она уже была однажды установлена, будет воспроизводиться автоматически.

Эта самоуспокоенность оказалась небезопасной. В 1960–80-е годы атака на социалистический характер советской экономики велась не со стороны формы собственности (открыто делать это было еще опасно), а со стороны деформации ее форм реализации: элементы сложившейся плановой организации общественного труда настойчиво предлагали реформировать, по сути – деформировать, в сторону

рыночных отношений. В этом русле провели экономическую реформу 1965 года, а в перестройку – «Закон о социалистическом предприятии»-товаропроизводителе 1987 года. Когда внешний уровень системы производственных отношений был достаточно сильно деформирован, во время «перестройки» стало возможным говорить и о «реформировании» самой основы системы – государственной собственности. Например: «Наиболее оптимальный путь – это создание *многоукладной* экономики в рамках *социалистической* собственности, широкое внедрение в жизнь таких ее негосударственных форм, как коммунальная, кооперативная, индивидуальная и др. ... Как же быть с таким важнейшим критерием социалистичности, как общественная собственность на средства производства? Не исчезает ли она, если вводится наемный труд, аренда, кооперация и т.п.? На наш взгляд, *не может* исчезнуть...» (Славин, 1990, с. 31, 35).

И в теоретическом обосновании этого процесса снова сыграло свою негативную роль теоретическое заблуждение: на этот раз в качестве орудия борьбы была использована цитата из статьи Ленина «О кооперации» о необходимости «коренной перемены всей точки зрения на социализм» (Ленин, 1970а, с. 376). Действительный смысл этого высказывания Ленина для последовательных марксистов очевиден: после успешной защиты государственных основ социализма в ходе гражданской войны и решения задачи овладения собственностью на средства производства (национализации) в порядок дня встала «*организационная задача*»: «... главной задачей ... является положительная или созидательная работа налажения чрезвычайно сложной и тонкой сети новых *организационных* отношений, охватывающих планомерное производство и распределение продуктов» (Ленин, 1969а, с. 168, 171), то есть целостной системы экономических форм реализации государственной собственности. Эту мысль Ленин сформулировал в апреле 1918 г., еще до начала гражданской войны и повторил ее же в статье «О кооперации» в январе 1923 г.: «Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную *организационную* «культурную» работу» (Ленин, 1970а, с. 376). Очевидно же, что речь здесь идет о кооперации труда (а не собственности) и о просвещении трудящихся, что в категориях Маркса называется «всеобщая кооперация». Ни о какой замене социалистической государственной собственности на «социалистическую» кооперативную он не помышлял. И не надо представлять дело так, что-де Ленин переосмыслил свои донэповские «ошибки» и даже Марксову «модель» социализма.

Иначе говоря, перемена взгляда заключалась в переходе с точки зрения завоевания власти и *собственности* на точку зрения организации *труда*, а вовсе не с государственной точки зрения на кооперативную. В науке это означало необходимость решения давней задачи классиков марксизма о переходе от политэкономии капитала к политэкономии труда.

Сторонники «реформирования» социализма подменили действительный смысл этой идеи и трактовали ее следующим образом: если до сих пор государственная собственность считалась неприкосновенной основой социалистической экономики, то теперь «коренная перемена точки зрения» должна заключаться в признании необходимости устранения монополии государственной собственности, перехода к многообразию форм собственности и разгосударствлению. Этот ход мысли вполне логичен: приступив к деэтизации планового управления, надо двинуться к более фундаментальной задаче деэтизации собственности. Она

была решена на практике довольно быстро: период «плюрализма», «равноправия» различных форм собственности, которые по инерции еще называли социалистическими, длился всего 4 года, а в 1990 г. уже открыто заговорили о необходимости приватизации. Так быстротечно монополия государственной социалистической собственности сменилась монополией частной собственности.

После решения задачи формального обобществления в СССР антагонистический характер отношений в производстве качественно изменился, но не исчез. Антагонизм в сфере собственности «собственник – несобственник» сменился антагонизмом в сфере труда «производительный работник – непроизводительный работник» (в особенности важно различие между управляющим и исполнительским трудом). Следует признать *потенциально антагонистический* характер *классового* разделения на управляющих и исполняющих работников, поскольку это, согласно известному ленинскому определению классов, две большие социальные группы, различающиеся прежде всего по месту в системе общественного производства, т.е. по участию в труде. Это экономический антагонизм производства: те, кто обеспечивает экономическое существование общества, противостоят тем, кто выполняет общие функции его развития, присваивая часть прибавочного продукта производительного работника (управление, наука, торговля и др.). К 1985 г. в сфере управления СССР было занято 19,5 млн человек при общем числе работающих (включая служащих) 130,2 млн человек (Шаховой, 1985, с. 24).

Советские обществоведы отвергали антагонистичность экономических противоречий социализма, но экономический антагонизм – это не только борьба между собственником и несобственником.

Верно указывая на то, что «это противоречия между теми, кто управляет и теми, кем управляют» и на то, что это противоречия «не в плане наследования *собственности* на средства производства», А.И. Колганов, характеризует их главным образом как противоречия «в плане очень существенных преимуществ в *потреблении*» (Колганов, Худокормов, 2025, с. 66, 67). Представляется, что более существенными, чем различия в потреблении, являются различия в общественном разделении *труда*.

Классы, по определению Ленина в «Великом почине», различаются не только по отношению к *собственности*, но прежде всего по их месту в системе общественного производства, а также по их роли в общественной организации труда, иначе говоря – в системе общественного, классового *разделения труда*. Пока длится период социализма, существует возможность перерождения управляющего класса в присваивающий. В конце 1980-х в СССР эта проблема из потенциальной стала актуальной. Теория Маркса называет противоядием против этого поддержания «борьбы производительного класса против класса присваивающего» (здесь Ленин цитирует Маркса) (Ленин, 1969с, с. 223). Ее ослабление приводит к тому, что потенциальный антагонизм переходит из «спящего» режима в активный. По аналогии с высказыванием Энгельса: на стадии социализма «государство засыпает»; так же и антагонизм должен был «засыпать», но в СССР 1960-х он «проснулся», постепенно переводя в актуальный режим всю капиталистическую систему. И свою негативную стимулирующую роль в этом сыграли противоречия политэкономии социализма.

Кооперация труда – простая и всеобщая. Всеобщий труд: совместный или научный?

В СССР обобществление имело значительные успехи, но качество этого процесса было ограничено рамками, по преимуществу, формального обобществления производства. Рост *масштабов* общественной кооперации труда через *укрупнение* предприятий, создание производственных объединений – это лишь одна сторона, *формальная* предпосылка, создающая возможность для наполнения ее реальным *содержанием*, т.е. перехода к реальному обобществлению, которое заключается в создании *всеобщей кооперации научного труда*. Действительная всеобщая кооперация социально-разделенного труда заключается не в «соединении» противоположностей (сельского и городского, умственного и физического, простого и сложного, производительного и непроизводительного видов труда) в рамках все более крупных производственных единиц, а в *перерастании* сельского труда в промышленный, физического в умственный, простого в сложный, управленческого в самоуправленческий. Реальное обобществление, ведущее к реальному социалистическому присвоению – это преодоление антагонистически-классового разделения между людьми по признаку их места в системе производства. Не должно быть «никаких классовых различий, потому что каждый является только рабочим, как и все другие» (Маркс, 1961b, с. 19).

Так же, как простая кооперация «составляет исторически и логически исходный пункт капиталистического производства» (Энгельс, 1960, с. 281), так и исходным пунктом социалистического (коммунистического) производства является всенародная кооперация. Капитализм начинает «культурническую» работу по налаживанию кооперации и организации труда в рамках отдельных предприятий, потом крупных монополий, но это только совместная, *простая* кооперация. Социализм начинает со *всеобщей* кооперации совместного труда в масштабах страны и должен довести дело до всеобщей кооперации научного труда поколений.

В марте 1918 г. Ленин пишет: «наш взгляд на задачи и условия кооперативного движения *меняется коренным образом*. ...стать во главе движения, переводящего отдельные кооперативы в единый всенародный кооператив». «Кооператив, если он охватывает все общество, в котором социализирована земля и национализированы фабрики и заводы, есть социализм» (Ленин, 1969b, с. 161, 162). И в январе 1923 г. в статье «О кооперации» повторяет: «Строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства ... есть строй социализма» (Ленин, 1970а, с. 373). Цивилизованных – это значит не только объединенных, но и обученных, владеющих научными знаниями в своей профессии.

Развитие экономики социализма – это реальное обобществление производства. Оно начинается с неразвитой всеобщей кооперации, но, согласно законам диалектики, этим дело не должно закончиться, а двигаться дальше – к развитой форме всеобщей кооперации. Начальная форма всеобщей кооперации – это организация *совместного* труда в масштабах общества: превращение народного хозяйства в «единую фабрику», управляемую по плану из единого экономического центра. Но если на этом дело обобществления остановится, то существует вероятность того, что начнется попятное движение: коллективный собственник превратится в коллективного капиталиста, а потом и в множество индивидуальных капиталистов.

Поэтому от первоначальной формы всеобщей кооперации надо двигаться к высшей ее форме; в качестве таковой Маркс называет конкретный вид всеобщего труда – научный труд: «Всеобщим трудом является всякий научный труд... Он обуславливается частью кооперацией современников, частью использованием труда предшественников» (Маркс, 1961а, с. 116). При такой форме кооперации происходит объединение не только современников, работающих в одном месте (совместный труд), но и разных поколений: в труде современников должны *воспроизводиться знания* всех предыдущих поколений, совершенствовавших трудовой процесс в данной отрасли. Иначе говоря, каждый работник должен овладеть знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. В деятельности такого работника совмещены умственный и физический труд, управляющий и исполнительский, короче говоря – преодолено общественное (классовое) разделение труда. Высшая форма всеобщей кооперации, или коммунизм в высшей фазе развития – это объединенный труд самоуправляемых интеллектуальных работников: «В материальном производстве труд может приобрести подобный характер лишь тем путем, что 1) дан его общественный характер и 2) что этот труд имеет научный характер, что он вместе с тем представляет всеобщий труд» (Маркс, 1969, с. 110).

К сожалению, в советской научной литературе всеобщий труд как конкретно-историческая (коммунистическая) форма труда, то есть *научный труд* как *всеобщая кооперация* не исследовался (за исключением нескольких параграфов в коллективных монографиях); всеобщий труд понимался только как *совместный* труд в масштабах общества, а всеобщность труда понималась только как всеобщая занятость, реализованное право на труд каждого человека, обеспечение участия каждого индивида в общественном производстве (Например: (Витченко, 1988, с. 85)).

Неразработанность в экономической теории этого вопроса стала фактором самоуспокоенности: всеобщая занятость в СССР гарантирована Конституцией, работает статья УК о тунеядстве, значит всеобщий труд установлен окончательно и нет нужды заботиться о его дальнейшем развитии, в сторону превращения простого труда каждого работника в труд, научный по своему характеру.

Научный труд становится производительным тогда, когда становится непосредственно моментом труда, создающего продукт (т.е. становится материальным, экономическим трудом) и одновременно производит самого работника как всесторонне развитую личность. Научный труд – это конкретный всеобщий труд, который приходит на смену абстрактному (абстрактно-всеобщему) труду товарного типа производства (См.: (Логачев, 2018, с. 88-97)).

Научный труд, не включенный в непосредственный процесс производства материальных благ, не является производительным, потому что является звеном в общественном разделении труда, оторванным от сферы материального производства и осуществляется отдельной социальной группой ученых. В СССР количество научных работников выросло с 162,5 тысяч человек в 1950 г. до 1,5 миллиона человек в 1986 г.² Эта социальная группа, как и работники управления, отделенная от производительного труда, в период перестройки сыграла отведенную ей негативную роль в разрушении социалистического строя в СССР и самого явления массовой науки.

² Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный статистический ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1987. С. 62.

**Роль государства как единого экономического центра:
директивное планирование производства или регулирующее воздействие
на самостоятельные предприятия?**

Роль государства как единого экономического центра в советской науке понималась по-разному:

- 1) государство – участник социалистических экономических отношений;
- 2) государство – политический орган, внешний по отношению к экономике, к деятельности предприятий.

Сторонники первой точки зрения ссылались на Ленина: «В эпоху начавшегося обобществления экспроприированных у капиталистов средств производства государственная власть перестает быть паразитическим аппаратом, ... начинает превращаться в организацию, непосредственно выполняющую функции управления экономикой»³. Основным аргументом сторонников второй точки зрения была обшая ссылка на учение Маркса: государство – элемент надстройки, а не базиса.

При втором подходе противопоставляются «экономические» (основанные на принципе «эффективности») и «административно-командные» (основанные на принципе долженствования), т.е. государственные методы управления хозяйством (См.: (Ракитский, 1969); (Бирман, 1980)). При этом «экономические» методы отождествляются с товарно-денежными инструментами, воздействующими на микроэкономические мотивы субъектов, а «административные» методы – с государственным планированием экономики, преследующим общественные цели. Последние мешают «естественному» развитию экономических агентов. Так в советской экономической науке под видом «экономических рычагов управления» воспроизводилась «смитовская невидимая рука рынка». В конечном счете такой подход приводил к идее устранения общественного, государственного планирования производства: вся программа «перестройки» в СССР базировалась на идее разрушения «административно-командной системы». Но уже до перестройки в советской науке свободно ставился «вопрос об отказе от директивного, имеющего административную силу, задания центра» (Попов, 1984, с. 10).

Сторонники первого, марксистского подхода контраргументировали: «Директивные методы состоят в том, чтобы формировать задания, вытекающие из общественных интересов, ... внутренне присущи плановой экономике и выступают поэтому как экономические методы ... если директивные задания научно обоснованы, выражают объективную экономическую необходимость» (Попов, 1986, с. 112).

Очевидно, что объективной основой противостояния этих позиций в науке было противоречие между общественными интересами и индивидуальными (отдельного предприятия и работника). Второй подход, базирующийся на методологическом индивидуализме, отрицал вообще существование интересов общества либо отождествлял их с интересами государственного аппарата. Тогда как первый подход утверждал: общественные интересы – это и есть интересы отдельного человека, но взятого в единстве с другими людьми; например, можно ли в здравом уме утверждать, что интерес в существовании бесплатной медицины не является интересом каждого отдельного человека?

³ Программа Российской коммунистической партии (большевиков). Ленин В.И. Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 38. М.: Политиздат, 1969. С. 442.

Социалистический продукт: товар или не-товар?

Целью коммунистического (в обеих фазах) производства является не обмен, не стоимость, а сам человек, достижение полного благосостояния и всестороннего развития способностей каждого человека.

Советские обществоведы разделились на три группы по отношению к данному вопросу:

1) «антитоварники» считали, что социализм (коммунизм) отрицает товарные отношения, закон стоимости уступает место закону планомерного развития производства. Наиболее последовательный сторонник этой концепции Н.В. Хессин утверждал, что социализм «по своей сущности является антиподом товарному производству и представляет собой непосредственно общественное производство, использующее товарно-денежные формы в качестве инструментов планомерного развития экономики» (Хессин, 1968, с. 176).

2) «товарники» считали, что социализм является новой исторической формой (способом) товарного производства после капитализма, а закон стоимости продолжает действовать, но теперь обслуживает экономику социализма (Леонтьев, 1968)⁴;

3) «центристы» заняли псевдо-диалектическую, а по сути, эклектическую, позицию: товарные отношения существуют при социализме и присущи его природе, поскольку это старая форма с новым, социалистическим, непосредственно-общественным содержанием.

Методологические корни этих позиций таковы: первая исходит из диалектического метода Маркса, вторая – позиция теоретически неосмысленного эмпиризма, третья – простая эклектика.

Академик А.М. Румянцев⁵ в предисловии к книге академика К.В. Островитянова⁶ критикует сторонников «несовместимости товарного производства с социализмом»: «Они полагают, что в условиях социалистического хозяйства закон стоимости прекращает свое действие и сходит со сцены, уступая место закону планомерного развития. При таком подходе к делу сущность планового руководства сводится к чрезмерной централизации, и не остается никакого места для самостоятельности и развития творческой инициативы предприятий и их коллективов». С другой стороны, он критикует «экономистов, не учитывающих того факта, что закон стоимости при социализме утрачивает самостоятельное значение, так как он ... как регулятор несамостоятелен, выполняет подсобные функции» (Островитянов, 1971, с. 7).

К.В. Островитянов даже критикует «взгляды Маркса и Энгельса о несовместимости товарного производства с социализмом. На этой же позиции сначала стоял и В.И. Ленин. ... Классики «правильно определили перспективу товарных отношений – их отмирание и переход к учету труда непосредственно в рабочем времени. Но жизнь... внесла поправку в их предположение, что этот переход осуществится уже на стадии социализма» (Там же, с. 19, 20). Академики уверяли, что Ленин якобы после периода «военного коммунизма» (1918–1921 гг.) пересмотрел взгляды Маркса, Энгельса и свои собственные, вдруг осознав необходимость материаль-

⁴ Л.А. Леонтьев – член-корреспондент Академии наук СССР в 1939–1974 гг.

⁵ А.М. Румянцев – в 1967–1971 гг. вице-президент Академии наук СССР, курировавший общественные науки, в 1952–1976 гг. член ЦК КПСС.

⁶ К.В. Островитянов – в 1953–1962 гг. вице-президент Академии наук СССР, в 1952–1961 гг. кандидат в члены ЦК КПСС.

ного стимулирования индивидуального труда, расчета издержек и результатов, эффективности работы предприятия, а это якобы можно делать только в товарно-денежных формах.

Но такая трактовка слов Ленина вытекает из неверного разделения социализма и коммунизма, как якобы товарного хозяйства и нетоварного, как будто социализм – это еще не коммунизм (в его первой фазе). Вот так и создается логическая предпосылка для отделения социализма от коммунизма и трактовки социализма как особой исторической формы товарного хозяйства, возникающей после капитализма. А следующий логический шаг – к признанию социализма особым способом производства, некоммунистическим по существу; такой шаг сделал Я. Кронрод. Он предложил рассматривать «социализм как исторически самостоятельный способ производства, ... ступень, еще предшествующую собственно первому коммунистическому способу производства (в качестве полного коммунизма)» (Кронрод, 1971, с. 97). Вот эту идею советские обществоведы дружно отвергли. Но ведь она логически вырастает из признания товарного производства необходимой характеристикой социализма; поэтому для большинства советских экономистов формальный отказ от поддержки идеи в формулировке Кронрода вовсе не означал отказа от идеи по существу. На этот факт обращал внимание Н.А. Цаголов: «Нужно было бы забыть об этом теоретическом недоразумении, если бы за указанной выше формулировкой не скрывалась целая система взглядов, получившая *широкое распространение* в нашей литературе» (Цаголов, 1983, с. 7). Для марксиста же должно быть методологически и логически очевидно: существование товарных (точнее – товароподобных) экономических форм, изживаемых и в этом смысле «сохраняющихся» в условиях социализма не надо спутывать с признанием имманентности товарных отношений социализму.

Большинство советских политэкономов вслед за Островитяновым заняло позицию «золотой середины»: не надо называть социализм особой формой *товарного* хозяйства, но нужно признать социалистический характер «товарных отношений с новым, социалистическим содержанием». Так возникла «кентаврическая» трактовка социалистической экономики: социализм – это такая стадия незрелого коммунизма, когда сохраняется противоречивое, но равноправное единство товарных и планомерных экономических отношений.

На деле такой взгляд оказался теоретической уступкой «товарникам» и для этого пришлось сделать такую методологическую вивисекцию – систему экономических отношений социализма механически разделили на две группы:

- 1) сущностные, *производственные* отношения на уровне общества в целом,
- 2) поверхностные, *хозяйственные* отношения управления на уровне предприятия.

Первая группа включает *общекоммунистические* характеристики социализма (общественная собственность, планомерность), вторая группа – *специфически* социалистические, то есть связанные с товарностью (самостоятельное хозяйствование предприятий, хозрасчет, прибыль как критерий эффективности производства; распределение по труду и денежное стимулирование труда). Первую группу были вынуждены оставить в неприкосновенности как дань коммунистической идеологии, а реальные экономические отношения, складывающиеся в трудовых коллективах на уровне предприятия стали реформировать и продвигать в сторону товарного способа производства, освобождая его от плановых форм управления.

Правда, при таком делении не нашлось точного теоретического места для кооперации в системе социализма: в одних случаях ее признавали общей основой для обеих фаз коммунизма, в других – ее включали в одну группу с товарно-денежными инструментами как сектор негосударственного производства и торговли.

Позиция ложного центризма («обе формы имеют объективные основания для существования») не обеспечивает стабильного воспроизводства целого. Отдавая равные права прогрессивной и регрессивной тенденциям, линиям становления и прехождения разнородных экономических отношений вы способствуете победе регресса и подавлению новых, прогрессивных тенденций. В ход шли даже аргументы с нарушением формальной логики: товарно-денежные отношения «не только сохраняются, но и развиваются в социалистическом хозяйстве» по причине «усиления их использования, как того требует хозяйственная реформа» (Островитянов, 1971, с. 53). То есть, если партия и государство приняли решение об усилении товарных отношений, значит, их существование при социализме объективно необходимо, следовательно, они присущи социализму. Субъективное сливается с объективным, сущность с существованием; меняются местами причина со следствием.

Логико-методологическая ошибка центристов проста. Товарные формы существуют «при социализме», но не присущи социализму. Подобно тому, как рабство вполне уживается с капиталистическим способом производства, но называть рабство сущностной характеристикой капитализма как системы наемного труда, пока никто не догадался. Не может быть дуализма сущности. Сущность социализма едина: это нетоварные, непосредственно-общественные отношения всеобщности и равенства труда. Даже если эти отношения еще слабо развиты или активно подавляются (в том числе сознательно, с помощью политики и экономической науки).

Теоретическая ошибка центристов состоит в непонимании диалектического принципа развития: Маркс в «Капитале» доказал, а Ленин на эмпирическом материале показал в книге «Развитие капитализма в России», что развитие стоимости ведет к появлению капитала и капитализма (а никак не коммунизма). Вопреки этому в советской науке распространилась иная точка зрения: задача построения материально-технической базы коммунизма потребовала «не свертывания товарных отношений, а, напротив, их всемерного развития, более полного использования закона стоимости в планировании» (Островитянов, 1971, с. 35).

Основой этого теоретического непонимания является отождествление стоимости с затратами труда на производство продукта, в том числе с затратами непосредственно-общественного труда. Тогда как стоимость есть лишь исторически определенная форма затрат труда в условиях его общественного разделения и частной собственности. Для оправдания объективности существования стоимости в условиях социализма, когда ее причины подорваны (преодолен важнейший момент общественного разделения труда – противоречие между производительным и присваивающим классами, когда устранена частная собственность) пришлось придумать специфически социалистическую причину воспроизводимости товарности, заменив ею частную собственность, – «относительную экономическую обособленность социалистического предприятия», основанную на самостоятельном, обособленном от общества обороте производственных фондов, принадлежащих этому предприятию, в силу чего продукт должен-де поступать в обмен и становиться товаром.

Товарность вырастает из общественного разделения труда, а непосредственно-общественные отношения – из всеобщей кооперации труда. В этом смысле не вполне верно высказывание: «новое социалистическое содержание выступает ... в старых товарных формах» (Попов, 1986, с. 92). В старых товарных формах выступает старое содержание – общественное разделение труда, а не всеобщая кооперация труда. Формой же всеобщей кооперации выступает государственное планирование. Антагонизм между общественным (классовым) разделением труда и всеобщей кооперацией исторически разрешается путем уничтожения одной из борющихся сторон, а не посредством взаимоперехода, синтеза противоположностей. Опыт перестройки в СССР подтвердил это полностью: товарность довольно быстро *подавила* всеобщность, кооперацию и планомерность.

**«Основной экономический закон социализма»
и высшая цель социалистического производства: рост потребления
или всестороннее развитие каждого человека?**

Из тенденции к усилению товарности в социалистической экономике, вполне проявившейся в 1965 г., вытекает противоречие между целью *общества*, выраженной в основном экономическом законе, и *частной* целью отдельных предприятий повысить свое индивидуальное благосостояние путем максимизации прибыли за счет нарушения интересов общества, других предприятий и работников. Это противоречие базируется на внутреннем противоречии самого основного закона, который выражает структурно неоднородную цель: «не только для удовлетворения нужд членов, а для обеспечения *полного* благосостояния и свободного *всестороннего* развития *всех* членов общества» (Ленин, 1963а, с. 232). С одной стороны, общество обеспечивает рост потребления и благосостояния каждого человека до полного уровня, с другой стороны – создает условия для развития и применения его способностей. Вторая цель – более высокого порядка, но она может быть принесена в жертву цели первого порядка, которая сама по себе не связана с требованием развития, совершенствования человека и служит только его материальной предпосылкой. Социализм все же предполагает (если это коммунизм), что первая цель должна находиться в функциональной *зависимости* от второй; первое имеет смысл лишь как момент второго: потребление должно быть подчинено целям развития человека как личности.

В официальных учебниках политэкономии содержание основного экономического закона раскрывалось односторонне – только как действие закона возвышения потребностей; о человеке как высшей цели, о развитии содержания труда, об улучшении условий труда как о моментах высшей цели ничего не говорилось⁷.

Объясняли эту ограниченность так: поскольку основной закон является *экономическим*, значит он должен выражать только процессы, связанные с производством и потреблением материальных благ. В «Истории политической экономии социализма» Д.К. Трифонов писал: «Всестороннее развитие человека охватывает все сферы его жизнедеятельности... Все это никак не вмещается в цель социалистического производства и его основной экономический закон. И тем не менее такие по-

⁷ См., например: Политическая экономия. Социализм – первая фаза коммунистического способа производства: Учебник / Под общ. ред. Н.Д. Колесова. М.: Высшая школа, 1974. С. 89-93; Политическая экономия. Т. 2. Социализм – первая фаза коммунистического способа производства: Учебник / Румянцев А.М. и др. М.: Политиздат, 1982. С. 84-98.

пытки предпринимаются» (Трифонов, 1983, с. 173). Видимо, имелись в виду такие работы, как коллективная монография политэкономов МГУ 1979 года «Экономические основы всестороннего развития личности» (Экономические основы, 1979). Очевидно, что ограниченная трактовка основного закона является вульгарно-материалистической: производство и экономика понимаются лишь как движение материальных благ, тогда как в теории Маркса материальное производство есть единство трех моментов: воспроизводство продукта, работника и производственных отношений.

Советские исследователи темы «социальная сфера социалистического общества» указывали, что противоречие между двумя уровнями высшей цели производства существовало не только во взглядах, но и в действительности; оно проявлялось в так называемом «остаточном финансировании социальной сферы», когда на развитие отраслей культуры, образования, науки и пр. государство выделяло недостаточно средств из госбюджета, оправдывая это необходимостью первоочередного решения вопроса развития отраслей производства потребительских товаров и вложения капитальных средств в эти же отрасли. Идеологическим оправданием такой политики стало закрепление приоритета потребления перед целью развития личности, когда в Программу КПСС 1961 года была внесена искаженная формулировка высшей цели социалистического производства: «все более полное удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей народа»⁸ (совсем не та, которая по настоянию Ленина вошла в первую Программу РСДРП 1903 года). Такая же формулировка вошла в Конституцию СССР 1977 года: «наиболее полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей». Но именно такой подход критиковал Ленин: «Не точно. *Такое* "удовлетворение" "дает" и капитализм, но *не всем* членам общества, и не *одинаковое*» (Ленин, 1963b, с. 248). Развитие способностей подменили ростом потребностей, благосостояние человека заменили на удовлетворение потребностей (независимо от их значения в развитии личности), «каждого человека» подменили народом. Так советский коммунизм был превращен в разновидность «общества потребления» или, говоря словами Маркса и Энгельса, в коммунизм жратвы, коммунизм большой ложки. На практике такая цель отдавала предпочтение тем предприятиям, которые производили дорогие, но дефицитные товары либо общественно вредные, но высококачественные товары.

О двух направлениях в советской политэкономии социализма

К сказанному следует добавить два момента.

Описанные противоречия во взглядах советских политэкономов на основы экономического строя социализма не были единоличными ошибками, индивидуальными уклонениями от единой теории советской политэкономии социализма. Это была борьба двух направлений в рамках советской науки. Следовательно, эти противоречия во взглядах имеют некие устойчиво воспроизводящиеся основы.

Во-первых, объективной основой является противоречивая природа социализма: с одной стороны – развитие общественного (коммунистического) характера производства и потребления, в том числе труда и его продукта, собственности, кооперации, планомерности, высшей цели; с другой стороны – их самоотрицание

⁸ Программа Коммунистической партии Советского Союза. М.: Политиздат, 1971. С. 15.

в виде сохранения сил и привычек, свойственных системе старого разделения труда, закрепляющего обособленность (индивида, предприятия, отрасли, региона) и порождающего тенденцию к товарности, рыночности, конкуренции, отчуждению, антагонизму, углублению разделения труда и классовых различий и, в конце концов, к восстановлению частной собственности.

Во-вторых, в теле самой науки политэкономии субъективной основой существования двух направлений является различие между двумя методами познания – позитивизмом и диалектикой.

Исторически и логически *первое*, официально господствующее направление, используя позитивистскую методологию, в 1960-е – начале 1980-х годов продолжало линию защиты тех теоретических положений о собственности, товарно-денежных отношениях, законе стоимости, которые были взяты из первого учебника по политической экономии (под руководством К.В. Островитянова) и которые, в свою очередь, повторяли формулировки И.В. Сталина из работы «Экономические проблемы социализма в СССР».

Второе, конкурирующее или альтернативное «официальному» направление методологически опиралось на логику «Капитала» Маркса, применяя диалектический метод и принцип развития, последовательно отрицающий не только частную собственность как юридическую абстракцию, но и все ее предпосылки и формы реализации (общественное разделение труда и классы, товарность, рынок, закон стоимости и пр.). Это школа Цаголова в МГУ, кафедры политэкономии вузов Ростова-на-Дону, Ярославля и других.

Э.В. Ильенков в споре с Кронродом в 1961 г., школа Н.А. Цаголова в 1960–70-е гг., И.К. Смирнов в начале 1980-х гг. защищали диалектическую идею Маркса о том, что капитал есть развитая форма противоречий товара, а развитие товарных отношений неизбежно приводит к зарождению капитала и его форм. И.В. Сталин в 1952 г., наоборот, писал: «Говорят, что товарное производство ... обязательно приведет к капитализму. Это неверно» (Сталин, 1952, с. 14). Значит, Маркс был неправ, когда писал: «На почве товарного производства производство в крупном масштабе может развиваться лишь в капиталистической форме» (Маркс, 1960, с. 638). Легко сказать: Марксу еще был неизвестен эмпирический опыт советской экономики 1930–1940-х годов, когда социализм уже был построен, а товарные отношения еще не исчезли, ведь каждый видел в магазине и на колхозном рынке товары, покупал их за деньги – и это очевидный эмпирический факт, не требующий теоретического осмысления. Этот эмпиризм восприятия выливается в «теоретическую» формулу Сталина: «Наше товарное производство представляет собой ... товарное производство особого рода, товарное производство без капиталистов..., которое, очевидно, никак не может развиваться в капиталистическое производство... ..Социалистическое общество не ликвидирует товарные формы производства...» (Сталин, 1952, с. 17-18). Представители официального направления в 1950-80-е гг. воспроизвели этот тезис: «Товарное производство при социализме ... представляет собой товарное производство особого рода. Это есть товарное производство без частной собственности на средства производства, без капиталистов» (Островитянов и др., 1954, с. 441).

Некоторые из этих представителей пошли дальше Сталина и Островитянова: «Согласно тов. Кронроду «товарное производство имманентно социалистическим

производственным отношениям, ... не порождается «недоразвитостью» отношений социализма. Оно внутренне присуще развитым, последовательно социалистическим отношениям производства» ... При этом, де, Маркс не учитывал и не мог учитывать «опыта социализма», как разновидности товарного производства. А отсюда прямо возникает задача – подправить теорию стоимости Маркса...» (Ильенков, 1997, с. 418-419).

Из признания товарности неотъемлемой чертой социализма вытекает и признание закона стоимости естественным регулятором отношений обмена и даже производства (хоть и с оговоркой «в ограниченных рамках»). «Поскольку при социализме существуют товарное производство и товарное обращение, постольку продолжает действовать закон стоимости» (Островитянов и др., 1954, с. 445). В обмене товаров личного потребления «закон стоимости сохраняет за собой ... роль регулятора» (Сталин, 1952, с. 19). В сфере обмена «товаров – главным образом предметов личного потребления ... закон стоимости сохраняет за собой в известных, ограниченных пределах роль регулятора» (Островитянов и др., 1954, с. 446). При этом стоимость понимается не как исторически определенная форма продукта в условиях общественного разделения труда, а лишь как количество затрат на производство продукта; соответственно, закон стоимости понимается как социально-нейтральный механизм учета трудозатрат; лишив его исторически определенной формы, можно включать в систему категорий любого способа производства.

Конкурирующее диалектическое направление стоит на точке зрения Маркса: «Условием, без которого невозможно... превращение продукта в товар, т.е. в стоимость, является... *независимость* друг от друга отдельных звеньев общественно-разделенного труда...» (Ильенков, 1997, с. 421). Общественно-разделенный труд – синоним абстрактного труда, создающего стоимость. Сталин и представители официального направления выводят товарность и стоимость прежде всего из существования при социализме двух форм собственности – государственной-общественной и колхозной.

Проблему непреодоленности общественного разделения труда на стадии социализма, в том числе сохранения «существенного различия между трудом умственным и трудом физическим» Сталин объясняет односторонне: «главным образом тем, что культурно-технический уровень рабочих был слишком низок...» (Сталин, 1952, с. 28), т.е. низким качеством рабочей силы. Возможно, для того времени еще было рано говорить о полной автоматизации производства как необходимом уровне технического развития производительных сил, как адекватной базе для преодоления общественного разделения труда. Но в рукописях Маркса мы не видим этой исторической ограниченности полета мысли, зато видим теоретическую полноту осмысления экономических процессов будущего в единстве технических и социальных сторон.

Говоря о социалистической кооперации труда (как и о стоимости), авторы сталинского учебника характеризуют опять-таки только ее количественную сторону – расширение масштабов *совместного* труда по сравнению с капитализмом (Островитянов и др., 1954, с. 433), не подчеркивая ее принципиально новой социальной сущности – *всеобщей* кооперации, т.е. превращения производительного труда в научный по своему содержанию. Вместо этого говорится о «творческом содружестве работников физического и умственного труда» (Там же, с. 434). Это даже шаг назад

по сравнению с идеей Сталина о способе уничтожения существенного различия между умственным и физическим трудом «путем поднятия культурно-технического уровня рабочих до уровня технического персонала» (Сталин, 1952, с. 28-29). Официальное направление считает, что всегда будут существовать различия в условиях труда в промышленности и сельском хозяйстве, между физическим и умственным трудом (Там же, с. 29). Это противоречит идее Ленина о том, что суть социализма – в уничтожении *всяких* классов, а не только эксплуататорских, то есть – в уничтожении социальных различий в труде. Если цель социализма – всестороннее развитие способностей каждого человека, свободно применяемых в разных областях производства по закону перемены труда, то это и есть преодоление социальных различий в труде, пожизненного закрепления больших групп людей (классов) за одной трудовой функцией.

Но и основной экономический закон социализма Сталин формулирует «таким образом: обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники» (Сталин, 1952, с. 40). В учебнике Островитянова эта «потребительская» формулировка просто воспроизводится как цитата. (Островитянов и др., 1954, с. 405). Понятно, что подъем уровня потребления советского народа был неотложной задачей в период 1930–60-х годов, но подменять высшую цель нового способа производства задачей одного из его исторических этапов логически несоразмерно.

Можно было бы счесть положительным фактом, достоинством официального направления защиту в теории, охрану статус-кво раннего социализма в его сложившемся в 1930–1950-е годы виде. Но без применения диалектического метода она превратилась, во-первых, в теоретическое заблуждение (неправомерное обобщение, возведение частно-исторических свойств социализма раннего периода в его общетеоретические, сущностные характеристики), во-вторых, в консервативную защиту той стороны этой системы, которая как раз должна была преодолеваться (общественное разделение труда, товарность, разделение общественной собственности на две формы и пр.). В итоге на поздней стадии социализма (1965–1990 гг.) такой методологический позитивизм вместо последовательного преодоления моментов самоотрицания социализма вылился в их усиление и в разрушение социалистической системы советской экономики как целого.

Заключение

Описанные противоречия во взглядах советских ученых-экономистов на принципы социалистической экономики вскрыли одну странность: в трудах авторитетных советских ученых начинают преобладать, а с начала 1960-х годов закрепляться в основных документах Советского государства и Коммунистической партии идеи, существенно отклоняющиеся от взглядов классиков марксизма; официальную поддержку получают те политэкономические взгляды, которые нельзя назвать «вполне марксистскими». Советская власть, как и любое государство, стараясь защищать статус-кво, законсервировать достигнутое, стала избегать противоречий как в жизни, так и в теории; диалектический способ мышления стал чужд ей.

Антидиалектический способ мышления имел две стороны – это официозный догматизм и тяга к обновленчеству базовых положений марксизма в теории. Эти

взаимодействующие тенденции внутри идеологии советского социализма в конечном счете и привели к ее самоликвидации. Сегодняшним продолжателям марксистского мировосприятия следует помнить этот урок советской идеологии: став жестким каркасом государственной идеологии, с одной стороны, и возбуждая зуд поверхностного обновленчества, с другой стороны, она способствовала на практике завершению первого исторического опыта становления социализма.

ЛИТЕРАТУРА

Бирман А.М. Экономические рычаги повышения эффективности производства. М.: Мысль, 1980. – 204 с.

Витченко Б.А., Шаповалов В.К. Динамика разделения труда в процессе развития его всеобщности // Всеобщность труда: методология, теория и практика / отв. ред. О.Ю. Мамедов. Ростов-на-Дону: изд-во Ростовского ун-та, 1988. – 137 с.

Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. М.: РОССПЭН, 1997. – 464 с.

Колганов А.И., Худокормов А.Г. Противоречия исходного экономического отношения социализма: позиция школы Цаголова-Черковца // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 65-79. DOI: 10.5281/zenodo.15072893 <https://zenodo.org/record/15072893>

Колесов Н.Д. Социалистическая собственность. В кн.: История политической экономии социализма. Изд. 2-е, перераб. и доп. Л.: изд-во ЛГУ, 1983. – 606 с.

Кронрод Я.А. К вопросу о социалистическом способе производства и стадиях его развития // Известия АН СССР. Сер. Экономическая. 1971. № 3. С. 82-99.

Ленин В.И. Замечания на второй проект программы Плеханова. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 6. М.: Политиздат, 1963а. – VII-XVI, 619 с.

Ленин В.И. Замечания на комиссионный проект программы. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 6. М.: Политиздат, 1963b. – VII-XVI, 619 с.

Ленин В.И. Проект программы российской социал-демократической рабочей партии. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 6. М.: Политиздат, 1963с. – VII-XVI, 619 с.

Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 36. М.: Политиздат, 1969а. – VII-XXVI, 741 с.

Ленин В.И. Первоначальный вариант статьи «Очередные задачи Советской власти». В.И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 36. М.: Политиздат, 1969b. – VII-XXVI, 741 с.

Ленин В.И. Подготовительные материалы к книге «Государство и революция». В.И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 33. М.: Политиздат, 1969с. – VII-XXII, 433 с.

Ленин В.И. О кооперации. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 45. М.: Политиздат, 1970а. – VII-XXVI, 729 с.

Ленин В.И. Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 39. М.: Политиздат, 1970b. – VII-XXIV, 623 с.

Ленин В.И. Эсеровские меньшевики. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 13. М.: Политиздат, 1972. – VII, 579 с.

Леонтьев Л. Марксизм-ленинизм о товарном производстве при социализме // Вопросы истории КПСС. 1968. № 1. С. 58-70.

Логачев В.А., Жернов Е.Е., Кочергин Д.Г. Карл Маркс и постиндустриальные тенденции экономического развития. М.: Наука, 2018. – 168 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1955. – 629 с.

Маркс К. Капитал. Т. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960. – 907 с.

Маркс К. Капитал. Т. 3. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 25. Ч. 1. М.: Госполитиздат, 1961а. – 545 с.

Маркс К. Критика Готской программы. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 19. М.: Госполитиздат, 1961b. – V-XXVI, 670 с.

Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов. (Первоначальный вариант «Капитала»). Ч. 2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 46. Ч. 2. М.: Госполитиздат, 1969. – 618 с.

Островитянов К.В. и др. Политическая экономия: учебник / Академия наук СССР. Институт экономики. М.: Госполитиздат, 1954. – 640 с.

Островитянов К.В. К вопросу о товарном производстве при социализме. М.: Наука, 1971. – 68 с.

Попов Г.Х. Экономические законы на этапе развитого социализма и управление // Экономические науки. 1984. № 9. С. 10.

Попов М.В. Планомерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма. Л.: изд-во ЛГУ, 1986. – 156 с.

Ракитский Б.В. Что такое экономические методы хозяйствования (Очерки по теоретическим вопросам реформы). М.: Московский рабочий, 1969. – 160 с.

Славин Б.Ф. Ленинские критерии социалистичности и современность. (К 120-летию со дня рождения В.И. Ленина). М.: Знание, 1990. – 63 с.

Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. М.: Госполитиздат, 1952. – 95 с.

Трифонов Д.К., Широкоград Л.Д. Основной экономический закон социализма. В кн.: История политической экономии социализма. Изд. 2-е, перераб. и доп. Л.: изд-во ЛГУ, 1983. С. 149-176. – 606 с.

Хессин Н.В. В.И. Ленин о сущности и основных признаках товарного производства. М.: изд-во Мос. ун-та, 1968. – 191 с.

Хубиев К.А. Школа Цаголова: содержание, научное и практическое значение // Вопросы политической экономии. 2025. № 1(41). С. 48-64. С. 59. DOI: 10.5281/zenodo.15072888

Цаголов Н.А. Вопросы теории производственных отношений социализма. М.: изд-во Мос. ун-та, 1983. – 368 с.

Шаховой В.А. Кадровый потенциал системы управления. М.: Мысль, 1985. – 128 с.

Экономические основы всестороннего развития личности / Под ред. Ф.М. Волкова, Е.И. Рузавиной. М.: изд-во Мос. ун-та, 1979. – 216 с.

Энгельс Ф. Конспект первого тома «Капитала» К. Маркса. Соч. 2-е изд. Т. 16. М.: Политиздат, 1960. – 839 с.

Информация об авторе

Логачев Владимир Анатольевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики Института экономики и управления Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева, Кемерово, Россия.

(E-mail: lva.eti@kuzstu.ru) (ORCID: 0000-0001-7839-8467) (elibrary AuthorID: 369489)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Birman A.M. Economic levers for increasing production efficiency. M.: Mysl, 1980. – 204 p. (In Russ.)

Vitchenko B.A., Shapovalov V.K. Dynamics of the division of labor in the process of development of its universality. In: *Universality of labor: methodology, theory and practice*. Ed. O.Yu. Mamedov. Rostov-on-Don: Rostov University Press, 1988. – 137 p. (In Russ.)

Ilenkov E.V. Dialectics of the abstract and concrete in scientific and theoretical thinking. M.: ROSSPEN, 1997. – 464 p. (In Russ.)

Kolganov A.I., Khudokormov A.G. Contradictions of the initial economic relation of socialism: the position of the Tsagolov school. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2025;1(41):65-79. DOI: 10.5281/zenodo.15072893 (In Russ.)

Kolesov N.D. Socialist property. In: *History of political economy of socialism*. 2nd ed., revised and enlarged. Leningrad: Leningrad State University Publishing House, 1983. – 606 p. (In Russ.)

Kronrod Ya.A. On the issue of the socialist mode of production and the stages of its development. *Izvestiya AN SSSR. Ser. Ehkonomicheskaya=Bulletin of the USSR Academy of Sciences. Series: Economic*. 1971;(3):82-99. (In Russ.)

Lenin V.I. Comments on the Second Draft of Plekhanov's Program. In: *V.I. Lenin. Complete Collected Works, 5th ed. Vol. 6*. M.: Politizdat, 1963a. – VII, 619 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Comments on the Commission's Draft Program. In: *V.I. Lenin. Complete Collected Works, 5th ed. Vol. 6*. M.: Politizdat, 1963b. – VII, 619 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Draft program of the Russian Social Democratic Labor Party. In: *V.I. Lenin. Complete collected works, 5th ed. Vol. 6*. M.: Politizdat, 1963c. – VII, 619 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Next tasks of the Soviet power. In: *V.I. Lenin. Complete collected works, 5th ed. Vol. 36*. M.: Politizdat, 1969a. – VII-XXVI, 741 p. (In Russ.)

Lenin V.I. The initial version of the article «Next tasks of the Soviet power». In: *V.I. Lenin. Complete collected works, 5th ed. T. 36*. M.: Politizdat, 1969b. – VII-XXVI, 741 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Preparatory materials for the book «State and Revolution». In: *V.I. Lenin. Complete collected works, 5th ed. Vol. 33*. M.: Politizdat, 1969c. – VII-XXII, 433 p. (In Russ.)

Lenin V.I. On cooperation. In: *V.I. Lenin. Complete collected works, 5th ed. Vol. 45*. M.: Politizdat, 1970a. – VII-XXVI, 729 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Economics and Politics in the Era of the Dictatorship of the Proletariat. In: *V.I. Lenin. Complete Collected Works, 5th ed. Vol. 39*. M.: Politizdat, 1970b. – VII-XXIV, 623 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Eserovskie mensheviki. In: V.I. Lenin. Complete collected works, 5th ed. Vol. 13. M.: Politizdat, 1972. – VII, 579 p. (In Russ.)

Leontiev L. Marxism-Leninism on Commodity Production under Socialism. Voprosy istorii KPSS=Questions of the History of the CPSU. 1968;(1):58-70. (In Russ.)

Logachev V.A., Zhernov E.E., Kochergin D.G. Karl Marx and post-industrial trends of economic development. Moscow: Nauka, 2018. – 168 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F. German Ideology. In: Marx K., Engels F. Works. 2nd ed. Vol. 3. M.: Politizdat, 1955. – 629 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. T. 1. In: Marx K., Engels F. Works. 2nd ed. Vol. 23. M.: Politizdat, 1960. – 907 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. T. 3. In: Marx K., Engels F. Works. 2nd ed. Vol. 25. Part 1. M.: Politizdat, 1961a. – 545 p. (In Russ.)

Marx K. Critique of the Gotha Program. In: Marx K., Engels F. Works. 2nd ed. Vol. 19. M.: Politizdat, 1961b. – V-XXVI, 670 p. (In Russ.)

Marx K. Economic Manuscripts of 1857-1859. (Original version of Capital). Part 2. In: Marx K., Engels F. Works. 2nd ed. Vol. 46. Part 2. M.: Politizdat, 1969. – 618 p. (In Russ.)

Ostrovitianov K.V. and others. Political Economy: Textbook. Academy of Sciences of the USSR. Institute of Economics. M.: Gospolitizdat, 1954. – 640 p. (In Russ.)

Ostrovitianov K.V. On the Question of Commodity Production under Socialism. M.: Nauka, 1971. – 68 p. (In Russ.)

Popov G.Kh. Economic laws at the stage of developed socialism and management. Ekonomicheskiye nauki=Economic sciences. 1984;(9):10. (In Russ.)

Popov M.V. Systematic resolution of contradictions in the development of socialism as the first phase of communism. Leningrad: Leningrad State University Publishing House, 1986. – 156 p. (In Russ.)

Rakitsky B. What are economic methods of management (Essays on theoretical issues of reform). M.: Moskovsky rabochy, 1969. – 160 p. (In Russ.)

Slavin B. Lenin's criteria of socialism and modernity. (On the 120th anniversary of V.I. Lenin's birth). M.: Znanie, 1990. – 63 p. (In Russ.)

Stalin I. Economic problems of socialism in the USSR. M.: Gospolitizdat, 1952. – 95 p. (In Russ.)

Trifonov D.K., Shirokorad L.D. The Basic Economic Law of Socialism. In: History of Political Economy of Socialism. 2nd ed., revised and enlarged. Leningrad: Leningrad State University Press, 1983. – 606 c. (In Russ.)

Khessin N.V. V.I. Lenin on the essence and main features of commodity production. M.: Moscow State University Press, 1968. – 191 p. (In Russ.)

Khubiev K.A. Tsgolov school: content, scientific significance and practical significance. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2025;1(41):48-64. DOI: 10.5281/zenodo.15072888 (In Russ.)

Tsgolov N.A. Questions of the Theory of Production Relations of Socialism. M.: Moscow State University Press, 1983. – 368 p. (In Russ.)

Shakhovoy V.A. Personnel potential of the management system. M.: Mysl, 1985. – 128 p. (In Russ.)

Economic foundations of comprehensive development of personality / edited by F.M. Volkov, E.I. Ruzavina. Moscow: Moscow University Press, 1979. – 216 p. (In Russ.)

Engels F. Summary of the first volume of K. Marx's «Capital». In: F. Engels. Works. 2nd ed. Vol. 16. M.: Politizdat, 1960. – 839 p. (In Russ.)

Information about the author

Vladimir A. Logachev – Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at Department of Economics of T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russia.

(E-mail: lva.eti@kuzstu.ru) (ORCID: 0000-0001-7839-8467) (elibrary AuthorID: 369489)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 22.06.2025; одобрена после рецензирования: 28.09.2025; принята к публикации: 27.10.2025.